

ФИЗИКА ФАНИНИ ЎҚИТИШДА ИНДУКЦИЯ ВА ДЕДУКЦИЯ МЕТОДЛАРИНИНГ ҚЎЛЛАНИЛИШИ

*Бух.ДУ “Гелиофизика, ҚТЭМ ва электроника”
кафедраси доценти О.Х.Узоқов,
Нутфуллаева Азиза Алишер қизи
9-3 TEX S-20 гуруҳи талабаси*

Аннотация. Ўқитишнинг замонавий, эмперик, янги педагогик технологиялари таълим тизимидаги энг долзарб масалалардан бири бўлиб, ушбу мақолада айнан шу мавзуда сўз боради. Ўқитишнинг эмперик ва назарий методлари ўзаро чамбарчас боғланган ва ўзаро бир-бирига сингиб кетади: экспериментни мос келадиган гипотезалар ва назарияларсиз ўтказиб бўлмайди, исдалган назария эса, эксперимент натижасида олинган маълумотларга таянади ва шу билан исботланади. Индукция билан дедукция, анализ билан синтез, абстракция билан конкретлаштириши ва ҳоказолар ўзаро чамбарчас боғлиқ бўлади. Илмий билишнинг эмпирик даражаси мактаб физикасини ўрганишида ўқувчиларни атроф - муҳитдаги табиат ҳодисаларини ёки ўқитувчи ўтказадиган тажрибаларни кузатишига ўргатади.

Калим сўзлар. Эмперик, дедукция, индукция, аналогия, гипотеза, индуктив хулоса, фронтал, эксперимент, практикум, абстракциялаш, қонуният, идеаллаштириши, метод

Abstract. *Modern, empirical, new pedagogical technologies of teaching are one of the most urgent issues in the education system, and this article will discuss this topic. Empirical and theoretical methods of teaching are closely interconnected and interpenetrate each other: an experiment cannot be conducted without the corresponding hypotheses and theories, and any theory is based on the data obtained as a result of the experiment and is thus proven. Induction and deduction, analysis and synthesis, abstraction and concretization, etc. are closely interconnected. The empirical level of scientific knowledge in the study of school physics teaches students to observe natural phenomena in the environment or experiments conducted by the teacher.*

Keywords. *Empiric, deduction, induction, analogy, hypothesis, inductive conclusion, frontal, experiment, practicum, abstraction, law, idealization, method*

Физика методологияси нуқтаи назаридан, ўқитиш методлари эмпирик ва назарий турларга бўлинади. Бу нарса ўқув жараёнида бошланғич йўналиш сифатида айнан экспериментлар, тажрибалар, ҳолатлар натижасини кузатиш ёки маълум назарий умумлашмалар – тушунчалар, қонунлар, тартибларнинг олинишига боғлиқ бўлади.

Ўқитишнинг эмпирик методларига қуйидагилар хос бўлади: кузатув (предметлар ва ташқи дунё ҳодисаларини мақсадга йўналган, ташкил этилган ҳолда қабул қилиш), эксперимент (инсоннинг тадқиқот предметига, унинг янги хоссаларини аниқлаш ва қонуниятларга алоқадорлигини билиш мақсадида фаол таъсир этиши), гипотезани илгари суриш (эксперимент учун етакчи ғоя сифатида), объект, ҳодисанинг мавжуд бўлмаган томонлардан абстракциялаш, олинган маълумотларни таҳлил қилиш ва таққослаш, индукция, тажриба маълумотларини умумлаштириш ва бир тизимга келтиришлардир.

Билишнинг назарий методлари учун эса, мана булар хос: идеаллаштириш (моделни ҳаёлан яратиш), назарий таҳлил, ҳаёлий экспериментни ўтказиш, аналогия, гипотезаларни олдинга суриш, дедукция ва ҳ.

Ўқитишнинг бу методлари ўзаро чамбарчас боғланган ва ўзаро бир-бирига сингиб кетади: экспериментни мос келадиган гипотезалар ва назарияларсиз ўтказиб бўлмайди, исталган назария эса, эксперимент олинган натижаларга таянади ва шу билан исботланади. Индукция билан дедукция, анализ билан синтез, абстракция билан конкретлаштириш ва ҳоказолар ўзаро чамбарчас боғлиқ бўлади.

Илмий билишнинг эмпирик даражаси мактаб физикасини ўрганишда ўқувчиларни атроф - муҳитдаги табиат ҳодисаларини ёки ўқитувчи ўтказадиган тажрибаларни кузатишга асосланади. Фронтал лаборатория ишлари, физик практикумда, тажрибаларда ўқувчилар баъзи бир экспериментал усулларни эгаллайдилар (ўлчов асбоблари билан танишадилар, экспериментларни режалаштириш, ёзув қоидалари ва экспериментлар маълумотлари таҳлили, ўлчов натижаларини математик ишлаб чиқиш йўлларини ўрганадилар).

Физика фанининг дастури бу маҳоратларнинг баъзи бирларини ўқувчилар яхшироқ эгаллашлари лозимлигини тақозо этади.

Экспериментлар ва кузатувлар натижалари **таққослаш** асосида таҳлил қилинади ва **индукция** бўйича фикрий хулоса асосида эмпирик умумлаштиришларга олиб келади.

Индуктив хулосага келиш- бу шундай фикрий хулосаки, унинг натижасида, ушбу синф алоҳида предметлари ҳақида билимлар асосида, синфнинг барча предметлари тўғрисида қандайдир бирор билим юзага келадиган умумий хулоса олинади.

“Индукция” сўзининг ўзи, лотинча индукцион сўзидан олинган бўлиб, “маълум фикрга келтирмоқ”, деган маънони билдиради. Кузатув ёки тажриба маълумотларини таҳлил қилиш жараёнида ўрганиладиган ҳодисаларнинг сезиларли умумий хусусиятлари юзага чиқиб, маълум бир янги фикр туғдиради ва *индуктив хулоса* олинади. Одатда, *индукция* кузатув ёки тажриба маълумотларини таққослаш ва таҳлил қилишдан бошланади. Айни пайтда, бу маълумотларнинг кўпчилиги кенгайиб бориши баробарида, бирор бир хусусият ёки муносабатнинг мунтазам такрорланиши юзага келиши мумкин. Тажрибаларда кузатиладиган кўп марталик, истисно бўлмаган ҳолда такрорланишлар- унинг универсаллигига ишонттиради ва табиийки, индуктив умумлашма- барча ўхшаш ҳолатларда шундай иш содир бўлади, деган фаразга олиб келади.

Индуктив хулоса механизми- барча ўхшаш ҳолатлар учун тажрибалар якуний сонининг натижалари экстраполяциясидан иборат бўлади. Масалан, тажрибада мис, пўлат, алюминий электр токини ўтказишига амин бўлгач, барча металллар электр токи ўтказишига, деган индуктив хулосага келинади. Лекин, тажриба ҳамма ҳолатларни кўзда тутмаганлиги сабабли, индуктив хулоса қатъий исботланган ҳисобланмайди ва эҳтимолий характерга эга бўлади.

Ҳозирги кунда, фанда индукциянинг умумий қабул қилинган ва энг кўп тарқалган таърифи, унинг *тахминий натижа берадиган фикрий хулоса*, деб аталадиган таърифидир.

Илмий тадқиқотларда индукция бўйича хулосалар ишончлилигини ошириш учун, ўтказиладиган тажрибалар сонини оширишга, тажрибани диққат билан режалаштиришга ва математик статистика методлари билан тажриба натижаларини яхшилаб ишлаб чиқишга ҳаракат қилинади, чунки, улар асосидагина индуктив хулоса олинади.

Дарс беришда шуни ҳам ёдда тутиш керакки, биттагина тажриба ёки кузатув натижаси индуктив хулосага эга бўлиш учун асос бўлолмайди, бунинг учун аниқланиши лозим бўлган хоссалар ва боғлиқликларни экспериментал равишда, ҳеч бўлмаганда, икки-уч тажрибада кўрсатиш ёки тажрибани

Ўқувчилар ҳаётий кузатувлардан яхши биладиган, уларга яхши таниш бўлган мисоллар билан тўлдириш лозим бўлади.

Физикадан дарс беришда индукция- ўқитувчи томонидан янги материални тушунтириш усули сифатида ишлатилади. Тушунтиришнинг индуктив усулини, ўқитувчи ўқувчиларни янги билимни тажрибада кўрсатиш ва тажриба натижаларини таҳлил қилиш асосида эгаллашлари орқали амалга оширади.

Масалан, ричагнинг мувозанати тушунтиришда ўқитувчи “куч елкаси” тушунчасини киритади, кейин эса, тажрибада ричагга куч таъсирини ҳар хил кучлар билан мувозанатлаштириш мумкинлигини кўрсатади (кичик елка-катта куч, кичик куч-катта елка). Тажриба натижаларини (юк миқдори, унинг елкаси, уни мувозанатлаштирувчи ҳар бир кучнинг елкаси ва катталигини) қайд этиб, ўқитувчи бу тажрибалар натижалари асосида (индуктив) ричагнинг мувозанати шартларини келтириб чиқаради. Индуктив хулосанинг ишончлилиги учун ричагнинг мувозанати шартлари, ричагга таъсир қилувчи юк ва елканинг бошқа миқдорларида ҳам, бажарилишини кўрсатади.

VII синф дарслигида ток кучининг кучланишга, ўтказгич кесим юзаси ва узунлиги, унинг материали қаршилигига боғлиқлиги **индуктив хулоса** орқали чиқарилади; VIII синф дарслигида эса, масса тушунчаси, X синфда индуктив равишда (тажрибадан) нурнинг акс этиши ва синиши қонунлари, фотоэффектнинг экспериментал қонунлари (Столетов қонунлари) келтириб чиқарилиши мумкин ва ҳ.

Тажрибалар натижасининг нафақат миқдори, балки сифати ҳам қайд этилиши мумкин. Масалан, қатор тажрибаларда ўқитувчи ўқувчиларни, уланган идишлардаги исталган бир жинсли суюқлик бир горизонтал вазиятда ўрнатилиши мумкинлиги; барча суюқлик ва газлар ўзларига ташқаридан кўрсатиладиган босимни барча томонларга бир меъёрда юборишларини; барча монокристалларга симметрик тўғри шакллар хослиги ва ҳоказоларга ишонтириши мумкин.

Ўқувчиларни тажриба ва кузатувлар натижаларини таҳлил қилишга ўргатиш, улардаги сезиларли етакчи, умумий хусусиятларни юзага чиқариш, ва шунинг асосида индуктив умумлашмаларни қуриб, таҳлил қилишга ўргатиш- уларда физик фикрлашнинг ривожлантиришнинг муҳим шарти.

Айни пайтда, эксперимент ва индуктив хулосалардан фойдаланиш ўқувчиларда аниқ-образли фикрлашнигина ривожлантиради, холос. Назарий, абстракт фикрлашни ривожлантириш учун эса, ўқувчиларни, физикани

Ўрганиш жараёнида, унда қўлланиладиган тадқиқотларнинг назарий методлари: абстракциялаш, идеаллаштириш, фикран эксперимент ўтказиш, аналогия, дедукция ва бошқаларга ўргатиш керак.

Ҳимояловчи абстракция билан, яъни ўрганилаётган ҳодисанинг кераксиз, иккинчи даражали хусусиятларини олиб ташлаб, тажриба натижаларига салбий таъсир кўрсатиши мумкин бўлган ҳамроҳ факторларни камайтириб ёки ажратиб ташлашни, ўқувчилар экспериментал материални ўрганиш давомида танишиб оладилар. Мураккаб табиий ҳодисалар кераксиз томонлар ва белгилардан абстрактлашиш (холи бўлиш) натижасида соддалашади, “соф” ҳолда кўриб чиқилади. Умумтаълим мактабларида ўқувчилар физика курсида “текис ҳаракат”, “текис тезланувчан ҳаракат”ни ўрганадилар, гарчи табиатда юқоридан ташланган ёки тушган жисмларнинг жудаям ранго-ранг ҳаракати кузатилса-да, техникада эса- ер усти, ҳаво ва сув ости транспортлари ҳаракати, уларни жуда катта тахмин билан ҳаракатнинг абстракт турига киритиш мумкин. Аммо, кераксиз хоссалар ва ҳамроҳ факторлардан абстракциялаш ўрганилаётган ҳодисаларга хос бўлган катталиклар ва параметрлар ўртасидаги қонуний алоқаларни аниқлашни осонлаштиради (тезлик ва ҳажм, жисм ва газ ҳарорати кўчиши ўртасида алоқани ўрнатиш ва х.).

Барча эмпирик ўрнатилган қонунлар (назарий ўрнатилган қонунлар каби, бу нарса кейинги баёнлардан кўринади) абстракт қонунлардир. Реал ҳаракатлар, жараёнлар ва ҳодисалар уларга, аниқ масала шартларида кераксиз деб ҳисобланиши мумкин бўлган, қонунни ўрнатишда керак бўлган барча ўша хосса ва шартлардан абстрактлашганчалик буйсунадилар. Ўрганиладиган физик қонунларнинг бу сифатини дарс бериш баробарида мунтазам таъкидлаб туриш керак. Ўқувчилар абстрактлаштириш жараёни билан физик масалаларни ечишда жуда кўп дуч келадилар (айниқса, сифатли ва экспериментал масалаларни ечишда), масала шартларини таҳлил қилишда, аниқ вазиятда улар абстракт мазмун касб этади ва бу маълум физик қонунларни қўллаш имконини беради.

Дедуктив хулосаларнинг қийинлигини ҳисобга олиб, ўқувчиларга уларни енгиб ўтишга ёрдам бериб, улардан қатъийроқ фойдаланиш ва аста-секинлик билан масалаларни енгиллаштириш йўлларида воз кечиб, янги фактлар ва боғлиқликларни дедуктив башорат қилишга кўпроқ мурожаат қилиш керак. Фақатгина шу йўл билан, ўқувчилар фикрлашини ривожлантиришнинг керакли даражасига эришиш мумкин.

Адабиётлар

1. Kh U. O., Muhidova O. N. Factor determining the efficiency of innovative activities of a teacher //International journal of discourse on innovation, integration and education. – 2021. – Т. 2. – №. 1. – С. 81-84.
2. Мирзаев Ш. М., Узаков О. Х. Испытания адсорбционного гелиохолодильника бытового назначения //Вестн. Междунар. академии холода. – 2001. – №. 1. – С. 38-40.
3. Узаков О. Х. и др. Научные исследования: основы методологии //Science and Education. – 2021. – Т. 2. – №. 12. – С. 376-386.
4. Узаков О. Сущность некоторых физических научных концепций и приложений //Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 8/S. – С. 287-295.
5. Khamroevech U. O. Innovative technologies and methods training in education //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2021. – Т. 11. – №. 1. – С. 1304-1308.
6. Узаков О. Х. Инновационные технологии и методы обучения в образовании. Innovation in the modern education system //International scientific conference, (25th January, 2021)–Washington, USA: " CESS", Part. – 2021. – Т. 1. – С. 221-227.
7. Узаков О. Х. Адсорбционная гелиохолодильная установка //Гелиотехника. – 2000. – Т. 2. – С. 74-78.
8. Узаков О. Х. Философские рассуждение по научным понятиям //Innovation in the modern education system. International scientific conference. – 2021. – С. 7-14.
9. Kh U. O. The emergence of chaos International Journal of Advanced Academic Studies. – 2020.
10. Kh U. O. CHAOS as the Basis of Order. Entropy as Measures of CHAOS //International Journal of Advansed Research in science, engineering and technology. – 2020. – Т. 7. – №. 12. – С. 16149-16154.
11. Khamrayevich U. O. Methodology and some methods of pedagogical research //Current research journal of pedagogics. – 2022. – Т. 3. – №. 03. – С. 70-79.
12. Кулиева Ш., Узоков О., Назарова Д. Техник ijodkorlik va konstruksiyalash fanida talabalarning kompetentligini rivojlantirish mazmuni //Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 10/S. – С. 278-285.

13. Узаков О. Х. Сущность некоторых физических научных понятий и области их применения //Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – Т. 1. – №. 8. – С. 133-143.
14. Yakubov Y. N. et al. Dependence of energy stored by the receivers located in the field of radiation on their surface area and heat capacity //Гелиотехника. – 1991. – №. 4. – С. 12-16.
15. Узаков О. Х., Мухидова О. Н. Современные международные системы оценки гарантия качества образования //Research and education. – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 112-120.
16. Узаков О. Х., Муртазоев А. Н. У., Тошев Ю. Н. Физические научные понятие и их образования //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 9. – С. 210-218.
17. Mirzaev S. M., Uzakov O. K. Solar absorption refrigerating unit //Applied solar energy. – 2000. – Т. 36. – №. 2. – С. 68-71.
18. Сайфуллаева Д. А., Узоков А. Х., Ахтамов Б. Р. Методы оценки знаний студентов при обучении специальным предметам //Проблемы современной науки и образования. – 2020. – №. 12-2 (157). – С. 35-38.
19. Узаков О., Очилов Ш., Каххоров С. Методология и некоторые методы педагогического исследования //Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры. – 2022. – Т. 2. – №. 5. – С. 351-361.
20. Uzakov O. H., Rustam S. ORIGINS OF THE UNIVERSE: NEW, MODERN COSMOLOGICAL AND ASTROPHYSICAL CONCEPTS //British Journal of Global Ecology and Sustainable Development. – 2024. – Т. 26.
21. Узоков О. Х., Каххоров С. Х. Ўқувчиларнинг ақлий функциялари, ижодий қобилиятлари ва шахсий фазилатларини ривожлантириш усуллари //Gospodarka i Innowacje. – 2023. – Т. 33. – С. 255-262.
22. Хамраевич У. О. Востребованные качества личности–в его компетентности //the role of science and innovation in the modern world. – 2023. – Т. 2. – №. 3. – С. 86-94.
24. Uzakov O., Ponomarova N. Vocational orientation of students as an integral part of the educational process //Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры. – 2022. – Т. 2. – №. 5. – С. 367-371.
25. Узаков О. Профессиональная компетентность-это качества присущие самым успешным работникам //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz). – 2023. – Т. 33. – №. 33.

26. Узоқов О. КРЕАТИВ КОБИЛИЯТЛАРНИ РИВОЖЛАНТИРИШ–ИНТЕЛЛЕКТУАЛ САЛОҲИЯТНИ ОШИРИШ ОМИЛИ СИФАТИДА //Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2022. – Т. 2. – №. 17. – С. 281-288.
27. Узоқов О. ЎҚУВЧИЛАРНИ КАСБ–ҲУНАРГА ЙЎНАЛТИРИШЎҚУВ-ТАРБИЯ ЖАРАЁНИНИНГ ТАРКИБИЙ ҚИСМИ СИФАТИДА //Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры. – 2022. – Т. 2. – №. 5. – С. 362-367.
28. Turdieva M. J. Preschool age is an important time to focus on creativity //ТЕХНОЛОГІЇ, ІНСТРУМЕНТИ ТА СТРАТЕГІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ. – 2021. – Т. 70.
29. Yakubov Y. N. et al. An increase in the sorbent efficiency in sun refrigerating plants //Applied solar energy. – 1996. – Т. 32. – №. 1. – С. 65-68.
30. Ж.Ф.Йўлдошев С.А.Усмонов Замонавий педагогик технологияларни амалиётга жорий қилиш. Фан ва технолгия наширёти, Т.: 2008 й 79-бет
31. Ж.Ҳасонбоев ва бошқалар Педагогик фанидан изоҳли луғат. Фан ва технолгия наширёти, Т.: 2009 й 530 бет
32. Asadovna, Fayziyeva Xolida. "FIZIKA O'QITISHDA MULTIMEDIA VOSITALARIDAN FOYDALANISH." *Ta'limda raqamli texnologiyalarni tadbiq etishning zamonaviy tendensiyalari va rivojlanish omillari* 27.1 (2024): 232-236.
33. Asadovna, Fayzieva Kholida. "USE OF MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES IN TEACHING PHYSICS." *World Bulletin of Social Sciences* 20 (2023): 30-34.
34. Arabov J.O., Fayziyeva X. A. General considerations on the methodology for solving problems in physics // *Gospodarka i Innowacje* (2022) №22, С 619-623.
35. Arabov J.O., Qosimov F.T. Hozirgi zamon fan va texnikasining rivojida yarimo'tkazgichlarning o'rni. // *Involta Scientific Journal*, 1(7). 2023/4/1. 134-138.
36. Arabov J.O., Sattorova G.H. Technique For Solving Problems in Mechanic // *Central Asian Journal Of Mathematical Theory And Computer Sciences* (2021) №2 (10),pp 37-42
37. J Arabov. “Механика bo‘limi” ga doir masalalarni grafik usulda mathcad dasturi yordamida yechish metodikasi. // центр научных публикаций (buxdu. Uz), 2023
38. Arabov J.O. “Механика bo‘limi” ga doir mavzularni dasturiy ta’lim vositalari yordamida o‘qitish. // Центр научных публикаций. Том 7 № 7 (2021)

39. J.O. Arabov. Fizikadan ijodiy masalalarning turlari va ijodiy mashqlarning o‘quv jarayonidagi o‘rni. // *Involta Scientific Journal*, Vol. 2 No.9 December (2023). 38-46.
40. Arabov Jasur Olimboyevich. 7-sinfda fizikaning “Mexanika” bo‘limini o‘rganishning o‘ziga xos tomonlari va tutgan o‘rni. // *Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities*, Том 11 № 6 (2023). 758-767
41. Ж.О. Арабов “Mexanika bo‘limi” ga doir mavzularni dasturiy ta’lim vositalari yordamida o‘qitish. // *Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал*. 5. 2021.
42. Fayziyeva X. FIZIKA FANINI O‘QITISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz). – 2021. – Т. 8. – №. 8.
43. Fayzieva K. A. Types of Problems and Methods of their Solution in Physics //CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MATHEMATICAL THEORY AND COMPUTER SCIENCES. – 2021. – Т. 2. – №. 10. – С. 28-32.
44. J.O. Arabov. Maktablarda fizikani o‘qitish uslublarining guruhlarga ajratilishi. // *Научный Фокус*, Том 1 № 10 (2024). 201-205.
45. Arabov Jasur Olimboyevich, & Sattorova Gulandom Hamroqulovna. (2024). Fizika darslarida dasturiy ta’lim vositalaridan foydalanish. *Новости образования: исследование в XXI веке*, 2(20), 366–376.
46. J ARABOV. Fizik masalalarni ishlashda ilgor pedagogik texnologiyalardan foydalanish. // *Центр научных публикаций*. Том 8 № 8 (2021).
47. Olimboyevich A. J. FIZIKA FANIDAN MASALALAR ISHLASHDA ZAMONAVIY PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH //Научный Импульс. – 2025. – Т. 3. – №. 29. – С. 202-208.